

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТУДЕНТОМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЗАНЯТИЯМ ПО РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Халимова Нафосат Давронбек кизи

преподаватель кафедры русской литературы
и методики обучения Узбекского государственного
университета мировых языков
<https://doi.org/10.5281/zenodo.21096179>

ARTICLE INFO

Received: 26th June 2026

Accepted: 28th June 2026

Online: 30th June 2026

KEYWORDS

Вместе с тем преподавание литературы обладает рядом особенностей, обусловленных необходимостью формирования читательской культуры, интерпретации художественного текста и развития критического мышления

ABSTRACT

Развитие технологий, в частности искусственного интеллекта, оказывает существенное влияние на современное образование, изменяя традиционные подходы к организации учебного процесса. Генеративные языковые модели становятся инструментом поиска, обработки и структурирования информации, а также подготовки учебных материалов различного уровня сложности. В гуманитарном образовании использование искусственного интеллекта приобретает особую значимость, поскольку способствует индивидуализации обучения и повышению эффективности самостоятельной подготовки студентов.

Развитие технологий, в частности искусственного интеллекта, оказывает существенное влияние на современное образование, изменяя традиционные подходы к организации учебного процесса. Генеративные языковые модели становятся инструментом поиска, обработки и структурирования информации, а также подготовки учебных материалов различного уровня сложности. В гуманитарном образовании использование искусственного интеллекта приобретает особую значимость, поскольку способствует индивидуализации обучения и повышению эффективности самостоятельной подготовки студентов.

Вместе с тем преподавание литературы обладает рядом особенностей, обусловленных необходимостью формирования читательской культуры, интерпретации художественного текста и развития критического мышления. По этой причине искусственный интеллект не может рассматриваться как средство замены аналитической деятельности студентов. Его применение целесообразно лишь как вспомогательный инструмент, обеспечивающий организацию учебной деятельности и расширение возможностей работы с литературным материалом.

Практика показывает, что использование генеративного искусственного интеллекта наиболее эффективно на нескольких этапах подготовки к занятиям. Во-первых, нейросеть позволяет оперативно получать сведения об историко-культурном

контексте создания произведения, литературном направлении, биографии автора и особенностях эпохи. Во-вторых, искусственный интеллект способен генерировать проблемные вопросы, тестовые задания и материалы для контроля. В-третьих, студент получает возможность сравнить собственную интерпретацию художественного текста с альтернативными вариантами анализа, что способствует развитию навыков критической оценки информации.

Представляется целесообразным использовать искусственный интеллект по следующему алгоритму. Сначала студент самостоятельно читает текст художественного произведения, далее формулирует собственную интерпретацию. Только после этого обращается к искусственному интеллекту для получения альтернативного анализа. В итоге у него появляется возможность сопоставить полученные результаты и подготовить к занятию свои аргументы с опорой на текст. Подобная последовательность позволяет сохранить ведущую роль самостоятельной читательской деятельности и одновременно использовать возможности современных цифровых технологий.

Практическое применение данной методики можно продемонстрировать на материале повести М.А. Булгакова «Собачье сердце». После прочтения произведения студенту предлагается самостоятельно определить основные проблемы текста. Лишь после этого используется запрос к генеративной модели: «Определи ключевые проблемы повести «Собачье сердце», не пересказывая сюжет произведения». Например, искусственный интеллект может выделить проблему нравственной ответственности учёного, социальных экспериментов, взаимоотношений личности и общества, а также сатирического изображения советской действительности. Следующим этапом становится сопоставление ответа ИИ с результатами самостоятельного анализа. Студенты выявляют совпадения и различия, после чего подтверждают каждый вывод цитатами из произведения. Подобная организация работы формирует навыки текстового анализа и способствует развитию аргументированной интерпретации художественного произведения.

Аналогичная методика может быть использована при изучении романа этого же автора «Мастер и Маргарита». Искусственный интеллект способен сформировать перечень дискуссионных вопросов для подготовки к занятию. Например, почему образ Понтия Пилата занимает центральное место в философской концепции романа? Каким образом проблема нравственного выбора раскрывается через судьбы основных героев? Такого рода вопросы становятся основой семинарской дискуссии, однако аргументация строится исключительно на анализе художественного текста, а не на ответах ИИ.

Эффективным представляется использование искусственного интеллекта и при изучении поэзии XX века. Например, при сопоставительном анализе лирики А. Ахматовой и М. Цветаевой нейросеть может предложить критерии сравнения (тематика, образ лирического героя, система художественных средств, особенности поэтического языка). Однако заполнение сравнительной таблицы осуществляется студентами самостоятельно на основе анализа поэтических текстов. В данном случае

искусственный интеллект выполняет организационную функцию, не подменяя исследовательскую деятельность студентов.

Практический опыт показывает, что использование искусственного интеллекта способствует сокращению времени подготовки к занятиям, повышению качества учебно-методических материалов и развитию самостоятельной познавательной деятельности. Вместе с тем эффективность применения цифровых технологий определяется соблюдением ряда методических условий: обязательным предварительным чтением произведения, проверкой достоверности информации, критической оценкой ответов искусственного интеллекта и аргументацией выводов на основе художественного текста.

Использование искусственного интеллекта при подготовке к занятиям по русской литературе обладает значительным дидактическим потенциалом. Наиболее продуктивной является модель обучения, при которой цифровые технологии интегрируются в традиционные методы преподавания литературы, дополняя, но не заменяя самостоятельный анализ художественного произведения. Подобный подход позволяет формировать читательскую компетентность, критическое мышление и навыки исследовательской деятельности, сохраняя при этом фундаментальные принципы филологического образования.

